

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА И ЕЕ ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДЫ ПРОЕКЦИИ

Худайбердиев Бобир Батирович,

ассистент Джизакского политехнического института

xudayberdiyev8812@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается роль инженерной графики в развитии информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: рисование, геометрия, составление теней в перспективе, графическая грамотность, современные электронные учебно-методические комплексы.

ВВЕДЕНИЕ. Проведение обучения с использованием инновационных технологий обучения, исходя из задач, поставленных по повышению качества образования в Национальной программе подготовки кадров Республики Узбекистан, открывает перед студентами широкий путь к самостоятельному мышлению и стремлению к углублению своих научных знаний. В процессе подготовки инженеров-педагогов освоение и применение инновационных образовательных технологий, высокоэффективных в мировой системе образования, является одной из приоритетных задач.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Графическая геометрия — раздел общей геометрии, изучающий решение позиционных и метрических задач, связанных с формой, размерами и взаимным расположением объектов, с помощью методов изображения [Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно- производственные задачи в кружковых работах // Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202]. Графическая геометрия отличается от других геометрий основным способом изображения, неразрывно связана с математическими науками и считается одной из

общетехнических наук. Он расширяет пространственное воображение ученика с помощью методов изображения. Умение создавать образы и читать готовые изображения, а также помогать решать различные инженерные задачи на практике. По законам и правилам геометрии рисунок может изображать не только существующие, но и воображаемые вещи [Соатов А.М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490, Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1].

Космические рисунки фигур в космосе создаются методами рисования геометрии, основанными на определенных правилах. С помощью этих рисунков можно нарисовать пространственную форму предмета и определить его размеры. Без рисунков невозможно представить прогресс науки и техники. Архитекторы и инженеры могут в полной мере выразить свои творческие идеи только с помощью рисунков. Все инженерные сооружения строятся по чертежам, производятся машины, детали машин, медицинские приборы и т.д. [Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277, Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87].

ОБСУЖДЕНИЕ. Все известные геометрические свойства фигур можно определить по информации, полученной по их рисункам. Именно поэтому рисунки предметов можно назвать плоскими геометрическими моделями, отражающими их геометрические свойства.

В чертежной геометрии изучаются:

1. Методы создания плоских изображений пространственных форм, т.е. плоских моделей (чертежей);

2. Решение геометрических задач графическим способом на плоском чертеже методы;

3. Приёмы визуализации пространственного вида и положения фигур и составления их четких изображений по заданным плоским рисункам;

4. Способы развития пространственного воображения учащихся путем чтения и составления рисунков геометрических фигур.

Известно, что свойства геометрических фигур можно проверить аналитически и графически. На основе графической модели фигур они представляются в аналитическом виде, и наоборот, способы построения их рисунков из аналитического вида фигур можно увидеть и в геометрии чертежа.

Только графическое изображение проектируемых объектов не удовлетворяет требованиям современного производства. Поэтому при составлении чертежей аналитические методы используются совместно с графическими [1].

В последние годы внедрение систем автоматизированного проектирования при подготовке чертежей объектов средствами компьютерной графики приобрело новое значение в развитии науки о чертежной геометрии.

Методы проецирования

Геометрическое представление — это однозначное соответствие между точками одной фигуры и точками другой формы.

В чертежной геометрии однозначное соответствие устанавливается путем сопоставления каждой точки трехмерного пространства (плоскости) R^3 с каждой точкой двумерного пространства (плоскости) R^2 на основе определенных графических правил. Следовательно, геометрию рисунка можно рассматривать как геометрию графического представления, представляющую пространство на плоскости.

Геометрическое пространство рассматривается как совокупность точек, которые отражаются на плоскости путем их проецирования. Например, выбрав в пространстве точку S , эту точку соедините со всеми точками пространства. Оно образует набор прямых с центром в точке S . Введем в это пространство плоскость P . В нем набор прямых с центром S и плоскостью P пересекаются и образуют набор точек. Эти точки на плоскости называются изображениями (проекциями) точек пространства [2]. При этом между точками пространства и точками плоскости P устанавливается однозначное соответствие. Если в пространство множества центрированных прямых S ввести поверхность, то на этой поверхности формируется изображение точек пространства. и между точками пространства и точками поверхности устанавливается однозначное соответствие.

В чертежной геометрии фигуры в пространстве изображаются на плоскости посредством центральных или параллельных проекций. Эта плоскость называется плоскостью проекций. Создание изображения фигур в плоскости проекции осуществляется на основе определенных законов и правил.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Проекция E_P точки E ниже плоскости проекций определяется $SEAP=E_P$. Центральная проекция $K\Pi$ точки K , лежащей в плоскости проекций, совпадает с самой точкой ($KK\Pi$).

Рис-1.1

Рис-1.2

Рис-1.3

Если множество проецировать на плоскость проекций через центр S , то его проекция является кривой m_P . Тогда совокупность проецирующих лучей, проходящих через центр S , образует поверхность конуса [3]. При

центральной проекции невозможно определить положение предмета в пространстве, глядя на центр проекции и проекцию предмета.

Метод параллельного проецирования. Если центр S в центральной проекции отодвинуть на бесконечное расстояние в одну сторону, то проекционные лучи SA, SB , будут параллельны друг другу. Такая проекция называется параллельной проекцией. Таким образом, параллельную проекцию можно рассматривать как частный случай центральной проекции. В параллельной проекции заданы плоскость проекции P и направление проекции. Пусть в пространстве P и S задана точка A (рис. 1.4). Чтобы сделать проекцию этой точки, из точки A проводят луч параллельно направлению s . Точка пересечения этого луча с плоскостью проекций P есть AP . Говорят, что точка AP является параллельной проекцией точки A в пространстве на P в направлении s . Параллельная проекция произвольной точки B в направлении s в пространство ниже плоскости проекций есть BP [4]. В этом случае выступающие лучи точек B и A параллельны друг другу, только их направления противоположны. Прямые AAP, BBP называются выступающими лучами. Проекция точки S , принадлежащей плоскости проекций P , находится на самой этой точке. Чтобы спроецировать в пространстве произвольную прямую d на плоскость проекции P в направлении s , достаточно составить проекции любых двух точек D и E на эту прямую (рис. 1.4). В этом случае совокупность параллельных лучей, проходящих через точки d на прямой, образует проекционную плоскость.

Одна параллельная проекция объекта не может дать полной информации о его внешнем виде в пространстве и размерах. Например, дана кривая m (рис. 1.5). При параллельной проекции необходимо указать направление проекции. Поскольку направление проекции σ не задано, проекцию произвольной точки A на плоскость проекций P можно формировать бесконечное число раз.

3. **Интердисциплинарное взаимодействие:** Содействие взаимодействию между специалистами различных областей (например, машиностроение, архитектура, электроника), чтобы усилить интеграцию и применение инженерной графики в различных сферах.

4. **Инновации и технологии:** Интеграция новых технологий, таких как 3D-моделирование и виртуальная реальность, для обеспечения более глубокого понимания и представления проектов.

5. **Стандартизация и обновление регламентов:** Постоянное обновление стандартов и регламентов в области инженерной графики, чтобы они соответствовали современным требованиям и технологическим изменениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно-производственные задачи в кружковых работах // Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.

2. Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – С. 270-277.

3. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

4. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

5. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

REFERENCES:

1. Soatov A.M., Mukhitdinov A.A., Abdullaev U. Educational and production tasks in circle work // Advanced innovative developments. Prospects and experience of use, problems of implementation in production. – 2019. – P. 200-202.

2. Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – C. 270-277.

3. Soatov A. M. New ideas and instructions in the education system in modern conditions // Economics and society. – 2022. – No. 2-1 (93). – pp. 485-490.

4. Abduganiev A. et al. Interdisciplinary connections between drawing and geometry are an important factor in activating the thinking of students // Advanced scientific, technical and social and humanitarian projects in modern science. – 2018. – pp. 85-87.

5. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.